

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Hebel, Michael; Kühn, Guido:

Eine Momentaufnahme: Games als Instrument der Bildung an bayerischen Schulen

In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 16-19

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057147>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
[karla.neschke@h**l**b.de](mailto:karla.neschke@hlb.de)

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Eine Momentaufnahme: Games als Instrument der Bildung an bayerischen Schulen

Das Medium Game kann nachweisbar einen produktiven Beitrag zum Methodenmix der Lehrkräfte bieten, um Lernziele zu erfüllen, Spaß und Neugier am Lernen zu bewahren, zu fördern und die Lehre weiterzuentwickeln.

Von Prof. Prof. Michael Hebel und Prof. Guido Kühn

Foto: privat

PROF. MICHAEL HEBEL
Professor für Game Design und Game Art
Studiengangsleiter Game-Produktion und Management
michael.hebel@hnu.de

Foto: privat

PROF. GUIDO KÜHN
Professor für 2D Game Art & Animation
guido.kuehn@hnu.de

beide:
Hochschule Neu-Ulm
Wileystr. 1
89231 Neu-Ulm
www.hnu.de

Die Integration von analogen und digitalen Spielen (ab hier: Games) in den Unterricht an Schulen und Hochschulen (ab hier: Unterricht) hat in den letzten Jahren weltweit und daher naturgemäß auch in Deutschland an Bedeutung gewonnen. Einige Bundesländer haben Games bereits in ihre Lehrpläne integriert. In anderen Ländern, etwa in den skandinavischen, gibt es sogar dedizierte Schulfächer mit klarem Fokus auf Games. So leicht sich die im besten Wortsinn spielerische Adaptation von Games in die schulische Didaktik auch im Einzelfall anfühlen mag, so stellen Games bei ihrer Integration in den Unterricht das Bildungssystem vor erhebliche Herausforderungen. So gibt es einerseits nur eine begrenzte Anzahl von erkannt pädagogisch wertvollen Games, die für den Unterricht in verschiedenen Schulfächern geeignet sind; andererseits mangelt es an geeignetem didaktischem Lehrmaterial wie auch einem systematischen, institutionalisierten Fortbildungsangebot für Lehrkräfte.

Dieser Beitrag kann selbst im Jahr 2023 keine umfassenden Informationen zur Entwicklung und Nutzung von Games in deutschen (Hoch-)Schulen bieten, da es hierfür schlicht keine Datengrundlage gibt. Gleichzeitig möchten wir jedoch betonen, dass es eine Vielzahl von Initiativen gibt, bei denen engagierte Einzelpersonen, darunter Lehrerinnen und Lehrer sowie Spieleentwicklerinnen und -entwickler, individuelle Lösungen erarbeiten, um den Einsatz von Games in einzelnen Fächern, an einzelnen Schulen und in Hochschulseminaren zu erproben und zu fördern. Dabei beziehen wir uns auf alle denkbaren

Spielarten, von Entertainment Games über Serious Games und Gamification bis hin zu Serious Playing. Wir möchten in diesem Artikel die Situation in Bayern aus der Perspektive der Erfahrungen über die Zusammenarbeit der Hochschule Neu-Ulm mit mehreren Sekundarschulen betrachten.

Games als Werkzeuge des Lernens

Spielen ist der Ursprung allen Lernens. Der Ludologe Johan Huizinga erkannte mit seinem Konzept des „Homo ludens“ bereits 1938 in seinem gleichnamigen Buch, dass Spielen ein fundamentales menschliches Bedürfnis ist und uns dabei hilft, uns selbst und unsere Umwelt besser zu verstehen. In der spielerischen Simulation, dem Nachahmen und Imitieren von Realität und deren imaginärer Betrachtung liegt die Wiege jeder Menschwerdung. Hier werden bereits in frühester Kindheit funktionale, aber auch soziale und emotionale Zusammenhänge, Methoden und Instrumente erfahren, erprobt und gestaltet. Gleichzeitig hat sich nicht zuletzt mit der Entwicklung der nicht nur starken wirtschaftlichen, sondern auch technologie- und innovationstreibenden Bedeutung von Videospiele der Stellenwert des Spielens innerhalb der Gesellschaft von Freizeitbeschäftigung und Eskapismus hin zu einem integralen Lebens- und Kulturbestandteil der Gesellschaft an sich gemauert. Nicht ohne Grund ist zum Beispiel die Betreuung der Gameindustrie direkt am Bundeswirtschaftsministerium angebunden. Im außerschulischen Bereich haben sich seit den 1980er-Jahren Games als Lernspiele etabliert und in

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057147>

„Der Schlüsselpunkt beim Einsatz von Games im Bildungskontext ist dabei stets die erwartete positive (intrinsische) Lernmotivation, insbesondere das Wecken von Neugier und die Förderung von zwangloser Experimentierfreude beim Wissens- und Erfahrungserwerb sowie bei der Persönlichkeitsbildung.“

staatlichen und beruflichen Kontexten werden Games gezielt zur Vermittlung, zum Training sowie zur Identifikation von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern eingesetzt. Es ist daher kein Zufall, dass Games als Werkzeuge des Lernens auch im schulischen Kontext immer mehr Anerkennung finden. (Vermehrt daher, da Games schon immer im Unterricht eingesetzt wurden, z. B. im Sportunterricht, aber auch für die Simulation von gewissen Abläufen. Denken wir an Monopoly für das Erlernen von Wirtschaftssystemen oder Kriegsstrategiespiele an Militärakademien.) Der Schlüsselpunkt beim Einsatz von Games im Bildungskontext ist dabei stets die erwartete positive (intrinsische) Lernmotivation, insbesondere das Wecken von Neugier und die Förderung von zwangloser Experimentierfreude beim Wissens- und Erfahrungserwerb sowie bei der Persönlichkeitsbildung. Alles Eigenschaften von Games, welche im regulären Lernprozess an (Hoch-)Schulen durch die Umstände schwer umsetzbar sind und derentwegen Games daher als naheliegende Lösungsvision, wenn nicht sogar Heilsbringer angesehen werden.

Nun holt das deutsche Bildungssystem langsam auf und ist mehr oder weniger bereit für die bundesweite Integration von Games. Denn es häufen sich positive Erfahrungsberichte von Lehrkräften, die Serious Playing (also das sinnhafte Spielen von Entertainment Games, bspw. Assassins Creed im Geschichtsseminar an der Universität Oldenburg bei Dr. Lucas Haasis) ausprobiert oder auch Serious Games für die gezielte Ausbildung von Fertigkeiten oder das Begreifen von Abläufen und Zusammenhängen mit Erfolg eingesetzt haben.

Didaktik und Integration

Der frühe Zugang zu digitalen Instrumenten in Gesellschaft und Familie ist die Norm, nicht so an den mangelhaft ausgestatteten Schulen (mit fehlenden didaktischen Konzepten). Bemühungen einzelner Enthusiastinnen und Enthusiasten sind jedoch entscheidend, um Games als pädagogisches Werkzeug zu etablieren, indem sie Technologie und Methoden erproben, bewerten, verwerfen oder weiterentwickeln. Größere Stakeholder wie die Stiftung Digitale Spielkultur¹ haben begonnen, zahlreiche Projekte anzugehen, die zeigen, wie Games in den Bildungskontext eingebunden werden können. Exemplarisch sei hier etwa die Initiative: Games machen Schule² genannt wie auch die Initiative: Erinnern mit Games.³

Trotz aller Positivbeispiele: Im Einzelfall stehen Lehrkräfte weiter vor der Herausforderung, Games in den Unterricht zu integrieren. Dabei mangelt es nicht nur an Infrastruktur und methodischer Einbindung, sondern grundsätzlich an institutionalisierten und systematisierten Fortbildungsmöglichkeiten, die Lehrerinnen und Lehrer gezielt auf den Einsatz von Games im Unterricht vorbereiten. Auch hier gibt es jedoch positive Ausnahmen, etwa den Spieleratgeber der Fachstelle Jugendmedienkultur NRW⁴ und die Datenbanken der Stiftung Digitale Spielkultur.⁵ Und mit der demografischen Entwicklung gibt es naturgemäß auch eine wachsende Anzahl von Lehrerinnen und Lehrern, die ihre eigenen Wege finden, Games in den Unterricht zu integrieren. Diese individuellen Bemühungen sind ein wesentlicher Schritt in Richtung einer breiteren Integration von Games jeglicher

1 www.stiftung-digitale-spielkultur.de

2 www.stiftung-digitale-spielkultur.de/project/games-schule-unterricht/

3 www.stiftung-digitale-spielkultur.de/project/initiative-erinnern-mit-games/

4 www.spieleratgeber-nrw.de

5 www.stiftung-digitale-spielkultur.de/paedagogische-spiele/ und www.stiftung-digitale-spielkultur.de/digitale-spielwelten/

„Es mangelt an institutionalisierten und systematisierten Fortbildungsmöglichkeiten, die Lehrerinnen und Lehrer gezielt auf den Einsatz von Games im Unterricht vorbereiten.“

Couleur im Bildungsbereich. Ein vielversprechender Ansatz ist daher die Ermöglichung von Erfahrungsübertrag durch die Etablierung einer übergreifenden Diskussions- und Austauschkultur, etwa über eine systematisch vernetzte Einrichtung von dedizierten Landesfortbildungszentren mit Schwerpunkt Games. Wir als Game-Lehrende und -Didaktiker und -Didaktikerinnen stehen hierfür mit der Stiftung Digitale Spielekultur im Austausch für ein länderübergreifendes Konzept.

Der Umgang mit Widerständen

Die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen mit Game-Schwerpunkten und Forschungsinstitutionen ist entscheidend, um den Einsatz von Games im Bildungssektor zu erforschen und zu optimieren. Pilotprojekte an Schulen sollten mittel- und langfristige eine aktive ministeriale Unterstützung wissenschaftlicher Begleitung erfahren, um ihr Potenzial fundiert zu erörtern und identifizierte Lösungen auf andere Schulen übertragbar zu machen. Hier ist auch die Bildungspolitik von Bund und Ländern entscheidend und deren konkrete, sichtbare Schritte, bspw. durch die Etablierung der genannten Fortbildungszentren, den Ausbau der pädagogischen Empfehlungsarbeit mittels der genannten Datenbanken und einer Unterstützung der jetzt schon aktiven und zukünftig aktiv werdenden Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen.

Konkrete Erfahrungen

Da der Drang zur Innovation in Zeiten der Unterrichtsnot stärker wird, wenden sich immer mehr Lehrkräfte an Hochschulen, die Game-Studiengänge oder ähnliche Programme anbieten. Es ist besonders erwähnenswert, dass die Technische Universität Darmstadt mit ihrem Forschungscluster Serious Games unter der Leitung von Prof. Dr. Göbel eine wichtige Rolle im Forschungsbereich spielt und sogar ein RAL-Qualitätssiegel erarbeitet hat.

In Bayern setzen wir uns seit der Einführung des Studiengangs „Game-Produktion und Management“ an der Hochschule Neu-Ulm aktiv für die Entwicklung dedizierter Serious-Game-Lösungen

im Rahmen von Forschungs-Lehrprojekten ein, die wir hier beispielhaft beleuchten wollen. Diese Forschungs- und Lehrprojekte ereignen sich nicht im Abstrakt-Theoretischen, sondern im konkreten, praktischen Kontext mit realen Stakeholdern. Diese können sowohl Lehrkräfte an Schulen als auch Hochschuldozenten und -dozentinnen, Laborleiter und Laborleiterinnen oder andere Bildungseinrichtungen sein.

Im Verlauf des dritten Semesters erhalten unsere Studierenden den Auftrag, die Herausforderungen unserer Kooperationspartner zu analysieren und Lösungen mithilfe von Games zu erarbeiten. Obwohl die fachlichen Anforderungen der kooperierenden Lehrkräfte variieren, zielen deren Projekte auf die Steigerung der Aufmerksamkeit und Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler ab. Die Lehrkräfte stellen zumeist fest, dass die entwickelten Games aktiv dazu beitragen, dass die Schülerinnen und Schüler motivierter sind, sich (auch eigenständig) mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen. Der spielerische Charakter verdeckt einerseits die intendierte Lernabsicht, was den Aspekt der Zweckfreiheit und Freiwilligkeit unterstützt. Andererseits ist der Umgang mit Games für die Schülerinnen und Schüler bereits zur zweiten Natur geworden. Dies ermöglicht einen einfachen und neugierigen Einstieg in das Lernen. In einigen der folgenden Beispiele sind die Games so gestaltet, dass sie auch außerhalb des Unterrichts gespielt werden können.

Beispielhaft für unsere Ansätze seien hier drei Forschungs- und Lehrprojekte exemplarisch vorgestellt. Im direkten Umfeld der Hochschule Neu-Ulm ergeben sich neben langfristigen Kooperationen auch herausragende Einzelprojekte:

Frau Nemeth-Grysko vom Illertal-Gymnasium Vöhringen suchte nach zeitgemäßen Möglichkeiten, den im Lehrplan festgelegten „Atlantenführerschein“ zu vergeben, den unsere Studierenden daraufhin in Form eines digitalen iPad-Games umsetzten. Zukünftig soll das Game die bisherige analoge Version des Tests ersetzen.

Wir unterstützten Frau Böhm von der Realschule Herrsching am Ammersee dabei, komplexe Themen der Chemie und Biologie zu vermitteln. So entstand

für die 9. Klasse Chemie ein analoges Kartenspiel zum Erlernen der chemischen Redox-Reaktion inklusive einer digitalen Version für vertiefende Arbeit zu Hause. Diese bietet eine Belohnungsrückkopplung für das Kartenspiel, indem es das Freischalten von Spielkarten und das Erreichen weiterer Lehrplanziele ermöglicht. Die Studie läuft derzeit und wird in den kommenden Schuljahren evaluiert. Das Projekt wurde für den Deutschen Medienpreis 2023 nominiert.

Als drittes Beispiel sei das Serious Game für die FOS Augsburg benannt. Diese hatte bis 2007 das Thema Kryptografie im Lehrplan. Hier wurde das Buch von Simon Singh „Geheime Botschaften“ als Pflichtlektüre verwendet. Das Mobile Game „Projekt Kryptos“ diente als begleitende Anwendung, um die Leser und Leserinnen des Buches einerseits bei der Immersion in die beschriebenen Szenarien zu unterstützen und andererseits die Verschlüsselung und Entschlüsselung in der Praxis erlebbar zu machen. Das Ziel des Games war es also, dass die Nutzerinnen und Nutzer die gezeigten Verschlüsselungsalgorithmen wirklich beherrschten. Das Projekt wurde beim Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Serious Game eingereicht. Derartige Games bergen das Potenzial, dass verschollene Lehrplanaspekte zeitgemäß und für Lehrkräfte gut aufgearbeitet reanimiert werden können.

Interessante Nebeneffekte

Wie man an diesen Beispielen sehen kann, sind durchaus Bestrebungen von Lehrkräften vorhanden. Glücklicherweise stoßen diese auf fruchtbaren Boden im Umfeld der Game-Lehrenden an Hochschulen. Bedauerlicherweise fehlen oftmals die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen, um wissenschaftlich fundierte Studien durchführen zu können, wie auch die finanziellen Mittel, um die Projekte entsprechend fortsetzen zu können. Kooperationen mit Verlagen sind selbstverständlich angedacht und Gespräche finden statt, doch behindern Interessenkonflikte derzeit das Prosperieren dieser Unternehmungen. Daher verbleiben viele Projekte in dem Stadium von Insellösungen ohne Transfermöglichkeiten.

Ein positiver Nebeneffekt all dieser Bemühungen und dank einiger Presseberichte ist jedoch das stetig zunehmende Interesse an Hochschul- und Schulkooperationen. Zudem zeigen immer mehr Schülerinnen und Schüler Interesse an der konkreten Entwicklung von Videospiele und allen Berufsbildern und deren Gewerke, die dahinterstehen. Und so organisierten wir im Sommersemester 2023 eine

Summer School für diese Zielgruppe: Innerhalb von fünf Tagen lernten sie, wie man von der ersten Idee über die grafische Gestaltung bis hin zur Programmierung einfacher Spiele vorgeht. Aus Sicht der Studienrätin RS Christina Böhm war dieses Event ein voller Erfolg. Auch erfreulich: Der Workshop konnte viele Mädchen von der Thematik begeistern. Diese Erfahrungen zeigen, dass Games nicht nur dazu dienen können, Unterrichtsinhalte zu vermitteln, sondern auch als hervorragende Beispiele bei der Vermittlung von technologisch-naturwissenschaftlichen, geisteswissenschaftlichen und künstlerischen Aufgaben dienen können.

Fazit

Die Frage ist weiterhin nicht, ob Schulen Games in ihren didaktischen Kanon implementieren, sondern wann und wie sie dies tun wollen. Aktuell herrschen noch unsystematische Zugänge und fragmentierte, hochgradig von den Pionierleistungen intrinsisch motivierter Einzelpersonlichkeiten abhängige Insellösungen vor. Es bildet sich jedoch zunehmend ein zu begrüßendes, breites Verständnis für das Potenzial von Games und für die Notwendigkeit von deren übergeordneter, systematischer Einbindung in die (hoch-)schulische Bildungslandschaft. Diese Notwendigkeit wurde auch vom game-Verband erkannt, welcher hierzu zentrale Forderungen auf der Gamescom-Konferenz 2023 definierte⁽⁶⁾. ■

6 www.game.de/positionen/fuenf-forderungen-um-deutschland-zum-besten-games-standort-fuer-wissenschaft-forschung-und-lehre-zu-machen/